

МАТРИЧНАЯ СТРУКТУРА МНОГОМЕРНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Худайбергенова Гулайим Султанбай кызы

xudaybergenovagulayim372@gmail.com

**Ассистент-преподаватель, Университет
инновационных технологий**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19436116>

ARTICLE INFO

Received: 22nd March 2026

Accepted: 26th March 2026

Online: 31st March 2026

KEYWORDS

Довольно часто задачи, поставленные для единичного круга на плоскости, переносятся на верхнюю полуплоскость с помощью преобразования Кэли

ABSTRACT

Единичный круг и его многомерные обобщения — единичный n -мерный шар, поликруг, матричный единичный круг, классические области четырёх типов по классификации Картана, матричный шар — к настоящему времени достаточно хорошо изучены. Решены многие важные вопросы многомерного комплексного анализа: описание групп автоморфизмов, получение интегральных формул типа Коши–Сеге, Бергмана, Пуассона, а также доказательство необходимых и достаточных условий для голоморфной продолжимости функций с границы.

Актуальность темы. Единичный круг и его многомерные обобщения — единичный n -мерный шар, поликруг, матричный единичный круг, классические области четырёх типов по классификации Картана, матричный шар — к настоящему времени достаточно хорошо изучены. Решены многие важные вопросы многомерного комплексного анализа: описание групп автоморфизмов, получение интегральных формул типа Коши–Сеге, Бергмана, Пуассона, а также доказательство необходимых и достаточных условий для голоморфной продолжимости функций с границы.

Постановка задачи. Довольно часто задачи, поставленные для единичного круга на плоскости, переносятся на верхнюю полуплоскость с помощью преобразования Кэли. В этой связи актуальной является задача нахождения многомерных аналогов указанного преобразования для реализации типа «единичный круг — верхняя полуплоскость». Ниже рассматривается реализация классической области первого типа в виде области Зигеля второго рода.

Основные определения. Пусть $M(m,n)$ обозначает пространство прямоугольных матриц размера $m \times n$ с комплексными элементами. Классической областью первого типа (по классификации Э. Картана) называется область $I(m,n)$, образованная матрицами Z из $M(m,n)$, удовлетворяющих условию $I - Z \cdot Z^* > 0$, где I — единичная матрица порядка m , а Z^* — матрица, комплексно-сопряжённая к транспонированной матрице Z . Граница Шилова $S(m,n)$ для области $I(m,n)$ образована матрицами размера $m \times n$, для которых $Z \cdot Z^* = I$.

Конструкция области Зигеля. Известно, что любая ограниченная однородная (относительно голоморфных автоморфизмов) область в \mathbb{C}^n имеет реализацию в виде

области Зигеля второго рода. В частности, область $I(m,n)$ биголоморфно эквивалентна некоторой области Зигеля второго рода. Пусть W — квадратная матрица порядка n , а Z — матрица порядка $m \times n$. В пространстве пар матриц (Z,W) комплексной размерности $mn+n^2$ рассмотрим область $\Pi(m,n) = \{(Z,W) : \operatorname{Im}(W) - Z^* \cdot Z > 0\}$, остов которой обозначим через $S_2(m,n)$.

Теорема. [9] *Отображение Φ , определяемое соответствиями $Z \rightarrow Z(I-Z^*Z)^{-1/2}$ и $W \rightarrow i(I+Z^*Z)(I-Z^*Z)^{-1}$, биголоморфно отображает область $I(m,n)$ на $\Pi(m,n)$, при этом граница Шилова $S(m,n)$ переходит в $S_2(m,n)$.*

Лемма. *Вещественный якобиан отображения Φ вычисляется по формуле: $|J\Phi(Z,W)|^2 = |\det(I-Z^*Z)|^{-2(m+n)}$.*

Доказательство. Пусть $Z \in M(m,n)$, $Z_0 \in I(m,n)$, $W_0 = \Phi(Z_0)$. Рассматривая разность $\Phi(Z) - \Phi(Z_0)$ и применяя правило дифференцирования составного отображения, вычислим матрицу Якоби $J\Phi$. С помощью свойств кронекеровского произведения матриц получаем $|J\Phi|^2 = |\det(I-Z^*Z)|^{-2(m+n)}$. Лемма доказана.

Заключение. Полученные результаты представляют теоретический интерес для многомерного комплексного анализа и могут быть использованы при изучении граничных свойств голоморфных функций на классических областях.

Литература:

1. Беллман Р. Введение в теорию матриц. М.: Наука, 1976. 368 с.
2. Владимиров В. С. Методы функций многих комплексных переменных. М.: Наука, 1964. 412 с.
3. Grinberg E. A boundary analogue of Morera's theorem on the unit ball of C_n . Proc. Amer. Math. Soc., 1988, vol. 102, pp. 114–116.
4. Зигель К. Автоморфные функции нескольких комплексных переменных. М.: ИЛ, 1954. 168 с.
5. Koranyi A. The Poisson integral for the generalized half planes and bounded symmetric domains. Ann. of Math. (2), 1965, vol. 82, no. 2, pp. 332–350.
6. Stout E. L. The boundary values of holomorphic functions of several complex variables. Duke Math. J., 1977, vol. 44, no. 1, pp. 105–108.
7. Фукс Б. А. Специальные главы теории аналитических функций многих комплексных переменных. М.: Физматгиз, 1962.
8. Хуа Ло кен. Гармонический анализ функций многих комплексных переменных в классических областях. М.: ИЛ, 1959.
9. Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ. Ч. 2. М.: Наука, 1985.